

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ – В СЛУЧАЕ ЧАСТИЧНОГО ОТКАЗА ОТ ВРЕДНЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ХИМИКАТОВ.

Рузиев Рахматжон Давлат ўғли

Студент Таш ГАУ

Собирова Ирода Аллабергановна

Студент Таш ГАУ

Чутбаев Сардор Собирович

Студент Таш ГАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10026632>

Аннотация: Широкое применение биологических методов при выращивании высококачественной продукции из сельскохозяйственных культур, с небольшим содержанием вредных для организма человека веществ, а также в борьбе с болезнями растений и вредными насекомыми с целью достижения высокой продуктивности.

Ключевые слова: Биологический контроль, вредные насекомые, химические пестициды, энтомофаги.

Известно, что в последние годы возрастает значение биологического метода защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней. Специалисты утверждают, что этот метод основан на эффективном использовании естественных вредителей (не обрезке, посадке среди сельскохозяйственных культур растений, привлекающих энтомофагов), размножении энтомофагов (трихограммы, бракона и золотой рыбки) в биолабораториях и сезонном выпуске их в поле, а также использовании созданных биопрепаратов на основе микроорганизмов. Сегодня в Навоийской области действуют 12 таких биолабораторий. В этом году для биологической борьбы с вредителями планируется произвести 163 килограмма трихограмм, 72 миллиона штук бракона и 160 миллионов штук золотоглазки, которые будут доставлены на хлопковые и зерновые поля хозяйств. Метод биологической защиты — (в защите растений) — использование живых организмов для уничтожения вредных насекомых или снижения их численности до уровня, незаметного для сельского хозяйства. Сущность этого метода заключается в правильном использовании естественного антагонистического конфликта между вредителями сельскохозяйственных культур и их паразитами и хищниками (особенно с насекомыми и клещами), а также бактериальными, грибковыми, вирусными и смешанными возбудителями. Ее разработка и реализация осуществляются по следующим направлениям: изучение и использование полезной деятельности природных популяций акарифагов и микроорганизмов, сохранение полезных организмов, определение условий увеличения их численности и повышения продуктивности, акклиматизация новых видов хищных и паразитических насекомых и клещей, расселение полезных организмов в пределах территории, искусственное размножение энтомофагов и акарифагов в больших количествах и выпуск их в природу (сезонное распространение), использование микробиологических препаратов. Исследования в области физиологии, экологии, биохимии, генетики, микробиологии, методов биологической защиты определили новые перспективные направления, связанные с использованием феромонов и гормонов, световой и химической

стерилизации (стерилизации), гибридизации, антибиотиков и др.

Его использовали с древних времен для борьбы одного организма с другим. Например, в Древнем Китае проводились успешные эксперименты в области использования хищных муравьев против вредителей цитрусовых растений. Большой вклад в развитие метода биологической защиты в Узбекистане внесли В. В. Яхонтов, П. П. Богуш, В. П. Невский, А. Н. Луеский, М. Н. Нарзикулов, Ф. М. Успенский и другие. В методе биологической защиты их акклиматизировали против эффективных энтомофагов - афелинуса, псевдофикуса, родолии, криптолемуса кровяной вши и червя, теленомуса хасвы, осенней плодовой жорки, хлопковой плодовой жорки и других вредителей.

Достигнутые успехи в теоретической и практической области методов биологической защиты позволили расширить виды этих агентов (мас, афелинус, псевдофикус, трихограмма, габробракон, фитосеулюс, дендробациллин, энтобактерин, битоксибациллин и др.) и увеличить объем их применения. использовать. Исследования, связанные с систематикой энтомофагов, изучением их распространения и разработкой теоретических основ метода биологической защиты, проводятся в научно-исследовательских институтах Академии наук Узбекистана. 5,079 миллионов в Узбекистане в 2000 году. Метод биологической защиты от вредных насекомых в полевых условиях (с повторной обработкой). применяемый. Республика занимает первое место в мире по использованию метода биологической защиты в сельском хозяйстве.

Что такое биологическая защита растений?

Биологическая защита или биозащита – это метод защиты от вредных организмов в теплицах или полях с помощью других организмов. Сам урожай является основным источником энергии. Это часто снижается, когда у вас заканчиваются культуры, в которых используются эти растения, или когда сами вредители потребляются в качестве источника энергии другими организмами. Целью защиты растений является предотвращение массового распространения вредителей. Биологическая защита растений использует естественные защитные механизмы для борьбы с вредителями.

Каковы преимущества биологического контроля?

Основное преимущество биологической защиты посевов состоит в том, что она уничтожает вредных насекомых здоровым и безвредным способом. Преимущество метода биологической защиты в том, что он уничтожает только популяцию вредителей, в отличие от средств химической защиты, которые также могут уничтожить урожай.

- Бюджетный.

Введение полезных насекомых в новую среду обходится недорого, а из-за гнездового характера насекомых его необходимо применить только один раз. При желании в поле можно применить энтомофаги.

- Эффективность.

Кроме того, одним из важнейших преимуществ этого метода является то, что он очень эффективен. С каким бы вредителем вы ни хотели бороться, энтомофаги уничтожат этих и других вредителей. Поскольку энтомофаги естественным образом склонны уничтожать вредителей, мы часто наблюдаем сокращение численности вредителей.

- Полезные виды насекомых

В настоящее время метод биологической защиты широко применяется в нашей Республике. В биолaborаториях разводят полезных насекомых - энтомофагов. В настоящее время в нашей стране разводятся такие виды-энтомофаги, как трихограмма, бракон, гоголь. Эти энтомофаги используются практически во всех регионах нашей страны.

Литературы:

1. Ибрагимова Х. РАЗНООБРАЗИЕ МИРА НАСЕКОМЫХ-ЭНТОМОФАГОВ // Наука и техника в современности. - 2023. - Т. 2. – нет. 3. - С. 48-54.
2. Алишер О., Мурадов И. К. О. Г. Л. ТЕХНОЛОГИЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ БИОМЕДРОФИИ ЭНТОМОФАГОВ В БИОЛАБОРАТОРИИ // Научные исследования в области педагогических наук. – 2022. – нет. Конференция. - С. 607-611.
 1. <https://cyberleninka.ru/article/n/biolaboratoriyada-entomofaglar-uchun-birlamchi-biomahsulot-yetishtirish-texnologiyasi>
 2. Болтабоева М. Ф. К. УМНОЖЕНИЕ ТРИХОГРАММЫ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА БИОФАБРИКАХ И БИОЛАБОРАТОРИЯХ // Академические исследования в педагогических науках. - 2023. - Т. 4. – нет. Конференция СамТГАУ 1. – С. 479-484.
 3. Алишер О. и др. РАЗМНОЖЕНИЕ ЭНТОМОФАГА ОЛТИНКО В БИОЛАБОРАТОРИИ СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ // Академические исследования в области педагогических наук. – 2022. – нет. Конференция. - С. 697-700.
 4. Туйчиева Х. З. МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ // Учебные исследования в области универсальных наук. - 2023. - Т. 2. – нет. 1. – С. 33-39.

